

Fevral, 2026-yil

GANDBOL SPORT TÜRINDE JARÍS ISKERLIGINIŃ STRATEGIYASIŃ HÁM TAKTIKASIŃ

Tajieva Zlixa Markabaevna

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filiali
“Sport oýınları teoriiyası hám metodikası” kafedrası stajyor-oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800608>

Annotaciya: *Strategiya - sózi keń mániste qollanılganda, ámeliyat iskerligindegi joqarı dárejedegi bilimlerde maqsetler baǵdarın málim nızamlar realizaciya islewetiw hám sonıń menen birge málim bir wazıypalardı qurallar, jollar, usıllar arqalı sheshiw túsiniledi.*

Taynısh sózler: *Strategiya, realizaciya, Taktika, Algoritmli taktika, Evristikalı taktika, Metodika.*

Ózbekstan Respublikası óz gárezsizligin jáhán kóleminde jıl sayın turaqlılastırıp barar eken, onıń perspektivasi búgingi áwladtıń bilimli, ruwxıy hám fizikalıq jaqtan barksamal insanlar bolıp jetilisiwine baylanıslı. Sol orında mámleketimizde jaslarđın fizikalıq tayarlıǵınının rawajlanıwı hám sport túrleri boyınsha qábiyetlerin qalıplestiriwde dene tárbiyası hám sporttıń áhmiyeti úlken bolıp tabıladı.

Ózbekstan Respublikasınıń 2015 jıl 4 sentyabr degi " Dene tárbiyası hám sport haqqında" ǵı O'RQ-394-sanlı Nızamı. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jıl 29 yanvardaǵı “Jańa Ózbekstannıń “Rawajlanıw strategiyası” haqqında” ǵı PF-60-san Pármanı. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020 jıl 24 yanvar daǵı “Ózbekstan Respublikasında dene tárbiya hám sporttı jáne de jetilistiriw hám ǵalabalıǵın asırıw is-ilájları haqqında” ǵı PF-5924-sanlı Pármanı qabıl etiliwi jas awlattı fizikalıq jaqtan jetik insanlar bolıp ósiwleri ushın jaratılıp atırǵan shárt-shárayatlarının ayqım misalı bolıp tabıladı[1, 2, 3].

Strategiya - sózi keń mániste qollanılganda, ámeliyat iskerligindegi joqarı dárejedegi bilimlerde maqsetler baǵdarın málim nızamlar realizaciya etiw hám sonıń menen birge málim bir wazıypalardı qurallar, jollar, usıllar arqalı sheshiw túsiniledi.

Sport taktikasın qısqa etip sportta tartısıw sheberligi dep tariyplew de múmkin.

Keńeytirip aytqanda, sport taktikası, birinshiden, sportshılardıń imkaniyatların, qarsılaştırın ózgesheliklerin hám de jarıslardıń anıq shárt-shárayatların esapqa alǵan halda jarıslarda qatnasıwdı maqsetke muwapıq keletuǵın rejeni islep shıǵıwdan: ekinshiden, sporttıń imkaniyatların múmkinshiligi bolǵansha tolıǵıraq kórsetetuǵın tartısıw júrgiziw qural hám usıllarınan paydalanıw jolı menen bul rejeni ámelge asırıwdan ibarat[4]. Ulıwma etip aytqanda, taktikalıq strategiyaǵa boysunadı.

Sportshılardıń taktikalıq tayarlıǵı procesinde tómendegiler názerde tutıladı:

Sport taktikasınıń teoriyalıq tiykarların ózlestiriw (taktikalıq usıllar, haqqında, olardı qanday hám qaysı túrdegi sharayatlarda qollaw kerekligi hám taǵı basqalar, haqqındaǵı bilimlerde iyelew):

Sporttaǵı qarsılaslar imkaniyatın hám de bolajaq jarıslardıń shárt-shárayatların úyretiw:

Taktikalıq usıllardı, olardıń kompleksi hám variantların tap jetiliske taktikalıq sheberlik hám tájriybelerin iyelep alǵanǵa shekem ózlestiriw.

Fevral, 2026-yil

Taktikalıq sheberlikke erisiw ushin zárúr bolǵan taktikalıq oylaw hám basqa qábiiletlerdi tárbiyalaw[5].

Strategiya tayarlıqtıń ulıwma nızamlıqların hám sportta jarıslardıń barısın anıqlaydı.

Strategiya, tayarlıq variantlarınıń hám jarıslardıń barısın, alternativ formaların, nátiyjege erisiwdegi qural hám usıllardı esapqa aladı.

Sporttıń strategiyalıq tayarlıǵı menen jarıs strategiya iskerligin parıqlaw gerek.

Tayarlıq strategiyası ayrıqsha iri jarıslarda hám jarıs strategiyasında tómendegilerdi esapqa alıw gerek.

- ayrıqsha sport túrindegi kútilip atırǵan básiwinin rawajlanıw dárejesi;
- joqarı taypadaǵı sportshılar tayarlıq dástúrleriniń sport jetiskenliklerine erisiw dárejesi;
- materiallıq bazasınıń jaǵdayı (zamanagóy sport úskeneri, inventar hám úskenerler, apparatlar sanı);
- tájiriyebeli qanıgeler bar ekenligi (trenerler, shólkemlestiriwshiler, ilimiy hám medicina jumısshıları, xızmet etiwshi personallar);
- saylandı komandanın kandidatlar quramı, olardıń tájiriyebeleriniń dárejesi, jarıs tájiriybesi hám jetekshiniń bar ekenligi;
- tayrlıq procesiniń mazmunı hám sistema haqqında zamanagóy bilimler, tayarlıqtıń tiykarǵı táreplerin nátiyjeli ámelge asırıwdaǵı qurallar hám usıllar, shınıǵıw hám jarıs júklemesiniń optimal dinamikası;
- tayarlıq dárejesiniń ilimiy - metodikalıq hám medicina menen támiyinleniwi;

Jarıs iskerliginiń taktikası degende, taktikalıq hádiyselerde texnikalıq usıllardı qóllaw, bellesiw wazıypaların sheshiw ushin jarıs qaǵıydalarındaǵı tayarlıqtıń unamlı hám unamsız xarakterlerin hám ortalıq jaǵdayın esapqa alǵan halda maqsetke jóneltiriw usılı dep túsiniledi. Hár bir sport túrindegi taktikalıq wazıypalardı sheshiw usılı ayrıqsha hám jarıs qaǵıydalarına, sport texnikasınıń ózgesheliklerine, sport túrinin dástúriyigine, sportshınıń tájiriybesine baylanıslı.

Taktikanın ózgesheligi anıqlanǵan sport túrine hám jarıstıń ózine tánligine kóre individual, toparlasqan yamasa komandalı bolıwı múmkin.

Sportshı tek qarsılas komanda menen múnásibette bolmay, bálki komandadaǵı sherikleri menen de birlikli bolıwı gerek.

Gandbolshılar tezligi kópinese onıń nerv sistemaları háreketshenligine, sharayatlarǵa, qarsılas háreketlerindegi kórimisiz ózgerislerdi seziwge bolǵan seziwsheńlik olarǵa qay dárejede rawajlanǵanlıǵına bellesiwde hár sapar júzege kelgen jaǵdaydı demde qabıllaw hám tuwrı bahalay alıw tájiriybesine, taktikalıq háreketlerdi waqıtında hám anıq orınlawǵa baylanıslı.

Qarsılas táreptin tájiriybesi hám de individual táreplerden tisqari, taktikalıq algoritmlı hám evristikalı bolıwı múmkin.

Algoritmlı taktika - aldınnan jobalastırılıp hám ámelge asırıwı gerek bolǵan hádiyse. Oyun dawamında sportshılar mudami qarsılas komandaǵa salıstırǵanda háreketshen bolıwı gerek. Bunday jaǵdaylarda sportshılar háreketin aldınlaw jobalastırıp, taktikalıq-taktikanı anıqlap, tez háreket etedi.

Evristikalı taktika - sportshınıń jeke gúreste payda bolǵan jaǵdayǵa baylanıslı tásirinde kóriledi. Geyde jarıslarda quramalı hádiyseler qápelimde júz berip sportshı buǵan tayar bolmay qaladı.

Fevral, 2026-yil

Bunday jağdaylarda sportshı tezde jağdaydı túsiniq, oğan háreket etiwi kerek. Bul bolsa hárekettiń eń quramalı variantı esaplanadı.

Sporttağı hámme háreketler tayarlıqqa, hújim etiwge, qorğanıwǵa qaratıladı.

Háreketlerdiń taktikalıq baǵdarı haqıyqıy yamasa jasama bolıwı múmkin.

Sportda taktikalıq háreket dástúriy yamasa jańa bolıp, sportshılardıń individual ózgesheliklerin esapqa alǵan halda trener tárepinen islenedi.

Sport jarısları procesinde qarsılaslar menen bolǵan bellesiwde mudam informaciya alısqı turıladı. Hár bir sport qatnasıwshısı qarsılaslarǵa salıstırǵanda haqıyqatı jasıradı yamasa jalǵan maǵlıwmat beredi. Nıqaplanıwdıń haqıyqıy niyeti, kózaba tayarlanıw, kózaba hújim islew járdeminde qarsılas tárep oyda sawlelendiriwin ózgeriw. Bul bolsa jarıs iskerliginiń qorǵalıwı taktikası esaplanadı[6].

Solay eken gandbolshılardıń fizikalıq tayarlıǵı olardıń jarıs iskerligi xarakterin esapqa alǵan halda shınıǵıw procesin sonday shólkemlestiriw kerek, bunda gandbolshılardıń fizikalıq texnikalıq-taktikalıq sheberligin jetilistiriwge tiykar boladı.

Zamanagóy gandbolda gandbolshılardıń antropometriyalıq kórsetkishleri jaqsı rawajlangan bolıp, olar fizikalıq kúshli, uzın boylı bolıwların talap etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ózbekstan Respublikasınıń 2015 jıl 4 sentyabr degi “Dene tárbiyası hám sport haqqında” ǵı O'RQ-394-sanlı Nızamı.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jıl 29 yanvardaǵı “Jańa Ózbekstannıń “Rawajlanıw strategiyası” haqqında” ǵı PF-60-san Pármanı.
3. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020 jıl 24 yanvar daǵı “Ózbekstan Respublikasında dene tárbiya hám sporttı jáne de jetilistiriw hám ǵalabalıǵın asırıw is-ilájları haqqında” ǵı PF-5924-sanlı Pármanı
4. Ф.Абдурахманов, В.А.Пемешков, А.Н.Левицкий, Ш.К.Павлов, Я.И.Яроцкий “Подготовка гандболистов”. Ташкент-1992.изг.отд.УзГос ИФК.
5. Игнатьева В.Я, “Гандбол”, М, “Фис”, 1983й.
6. Ш.К. Павлов, Р.И.Азизова “Гандбол” Тошкент-2009.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH